

O ENSINO DE BIOLOGIA ATRAVÉS DE METODOLOGIAS ATIVAS

TEACHING BIOLOGY THROUGH ACTIVE METHODOLOGIES

Maria Juliana Pereira Rodrigues¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: A educação atual requer muito empenho dos professores para despertar o interesse e o envolvimento dos estudantes nessa sociedade digital. A utilização de metodologias ativas, estas que colocam os estudantes numa posição de protagonista no processo de aprendizagem são fundamentais para termos jovens desenvolvendo habilidades de autonomia e proatividade. Com relação a biologia é fundamental que os alunos no processo de aprendizagem possam participar e desenvolver atividades que os levem a um aprendizado mais significativo. Essas duas metodologias permitem aos estudantes novas experiências de aprendizagem significativa. A pesquisa busca analisar os efeitos das metodologias ACS e ABP no ensino e aprendizado de biologia numa escola de ensino médio. Para alcançar o objetivo geral acima, tem se como objetivos específicos: realizar revisão bibliográfica sobre o tema; Acompanhar a realização das aulas; identificar com os estudantes como eles estão aprendendo; entrevistar professores sobre o uso das metodologias.

Palavras-chave: Aprendizagem; Protagonismo, Cooperação.

Abstract: Current education requires a lot of commitment from teachers to awaken students' interest and involvement in this digital society. The use of active methodologies, which place students in a protagonist position in the learning process, are essential for young people to develop autonomy and proactivity skills. With regard to biology, it is essential that students in the learning process can participate and develop activities that lead them to more meaningful learning. I believe these two methodologies allow students new meaningful learning experiences. The research seeks to analyze the effects of ACS and ABP methodologies on the teaching and learning of biology in a high school. To achieve the general objective above, the following are specific objectives: carry out a bibliographical review on the topic; Monitor the completion of classes; identify with students how they are learning; interview teachers about the use of methodologies.

Keywords: Learning; Protagonism, Cooperation.

¹ Licenciado do curso de Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. Email: pjulliana@hotmail.com

² Orientador do curso de Pedagogia, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. Email: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A utilização de metodologias ativas, estas que colocam os estudantes numa posição de protagonista no processo de aprendizagem são fundamentais para termos jovens desenvolvendo habilidades de autonomia e proatividade. Com relação a biologia é fundamental que os alunos no processo de aprendizagem possam participar e desenvolver atividades que os levem a um aprendizado mais significativo.

Especificamente esse trabalho fará uma investigação da aprendizagem dos conteúdos de biologia onde os professores utilizam como metodologia de ensino a aprendizagem cooperativa e solidária (ACS) e a aprendizagem baseada em projetos (ABP). Essas duas metodologias permitem aos estudantes novas experiências de aprendizagem significativa.

O trabalho terá como pergunta norteadora: Como as metodologias ativas ACS e ABP são fomentadoras de uma aprendizagem significativa? Para isso fará uma pesquisa em com os alunos da Escola de Ensino Estadual Etelvina Gomes Bezerra na comunidade rural de Cipó, no município de Pentecoste.

A pesquisa busca analisar os efeitos das metodologias ACS e ABP no ensino e aprendizado de biologia numa escola de ensino médio. Para alcançar o objetivo geral acima, tem se como objetivos específicos: realizar revisão bibliográfica sobre o tema; Acompanhar a realização das aulas; identificar com os estudantes como eles estão aprendendo; entrevistar professores sobre o uso das metodologias.

Vivemos grandes transformações em nossa sociedade, com a novas tecnologias da informação e comunicação as distancias reais foram diminuídas de modo que o mundo cabe na palma das nossas mãos, literalmente, quando se possui um celular com internet. Nunca na História da Humanidade a vida foi tão facilitada com o acesso a informação e as tecnologias que permitem as pessoas solucionarem seus problemas cotidianos.

Trazendo para o contexto educacional, com esses avanços a aprendizagem não se restringe ao espaço escolar apenas, de modo que na sala de aula é necessário um ambiente que supere ao modelo tradicional de ensino, uma vez que este já não consegue atrair os alunos de modo eficaz como em outrora. A sala de aula necessita ser um espaço que represente a sociedade fora dos muros.

Neste cenário a aula precisa ter uma série de momentos que levem a despertar nos alunos o desejo de aprender o que se deseja ensinar. Para Neri (2020) com o surgimento da indústria 4.0, um novo modelo de educação que estimule o estudante a desenvolver determinadas competências requeridas pela

era digital do século XXI começa a ser moldado.

Educação 4.0- Com o advento da Quarta Revolução Industrial e da era digital, a educação apresenta um novo paradigma onde a informação encontra-se na rede das redes, nas aldeias globais e encontra-se acessível a todos de forma horizontal e circular, sem limite de tempo e espaço geográfico. O educador, nessa chuva de sinapses de informações acessíveis pelas TICs, necessita inserir a cultura digital e as metodologias ativas em sua prática pedagógica, para torna-se o orquestrador, o curador das múltiplas informações junto ao educando. Nesse espaço tecnopedagógico procura organizar e sintetizar a informação, transformando a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. O educando nessa rede de aprendizagem ciberarquitônica torna-se o ator, o autor do conhecimento através da pesquisa proposta nos projetos interdisciplinares que possibilitam o desenvolvimento de competências e habilidades para corresponder à sociedade 4.0. (FÜHR, 2018)

Nessa nova configuração de educação, o educador, além de dominar a linguagem tecnopedagógica, necessita exercer a função de mediador, auxiliando o aprendiz a organizar e sintetizar a grande quantidade de informações disponíveis. Desse modo o professor deixa de ser somente um transmissor de conhecimento para ter um papel de estimulador do processo de aprendizagem e o estudante também passa de um agente passivo que só recebe as informações, para um sujeito ativo no processo de aprendizagem.

Essas abordagens das metodologias ativas de ensino vão de encontro aos anseios da sociedade atual que cada vez mais requer pessoas e profissionais com habilidades de trabalhar em equipe, que desenvolvam senso crítico, que sejam proativas e empáticas. O desenvolvimento dessas habilidades no ambiente escolar é fundamental para a construção dessa nova forma de se viver em sociedade.

De forma empírica, a Aprendizagem Cooperativa e Solidária vem sendo praticada no município de Pentecoste-Ce desde 1994, no movimento PRECE já antes mencionado e do qual fui estudante, facilitadora e até hoje apoiadora. Esse projeto teve um impacto social imenso na vida de vários jovens e adultos, muitos fora de faixa escolar que mesmo com dificuldades conseguiram terminar a educação básica e ingressarem no ensino superior.

A metodologia utilizada nesse pesquisa foi baseada na cooperação e solidariedade daqueles que se reuniam para estudar em células. A célula tinha um facilitador, este estudante universitário e os demais estudantes que se dedicavam para passar no vestibular. Esse projeto deu muito certo e foi responsável por permitir o acesso de jovens oriundos de escolas públicas, de áreas rurais e em sua maioria filhos de agricultores ao ensino superior público e de qualidade.

Essa experiência comprova que quando o jovem se torna protagonista do processo de aprendizagem, ele aprende, ele ensina e faz a transformação de suas vidas e de quem está perto. Trazer essa realidade para as escolas públicas é algo necessário nesse cenário de mudanças na sociedade com os avanços nas tecnologias da informação e comunicação através da internet e redes sociais e em que o desinteresse dos jovens pelos estudos tem crescido.

De forma institucionalizada a aprendizagem cooperativa que já vem sendo praticada no Estado do Ceará através da Universidade Federal do Ceará com o programa de Formação em Aprendizagem Cooperativa desde 2009. A criação da Escola Estadual de Educação Profissional Alan Pinho Tabosa em Pentecoste-Ce que tem como principal metodologia de ensino a Aprendizagem Cooperativa e Solidária desde 2011 e de várias ações de replicação da metodologia pela SEDUC.

Já a metodologia baseada em projetos é realidade em muitas escolas pelo mundo a exemplo a Riverside school na Índia, colégio Fortán na Colômbia, projeto Âncora aqui no Brasil e muitas outras que fazem parte das escolas inovadoras. Aqui teremos como referencia dissertações de utilização da metodologia ABP na educação básica em Medianeira no Estado do Paraná e Uberlândia em Minas Gerais.

Sendo o ambiente escolar é o local mais propício ao desenvolvimento da criatividade e da inovação, o estímulo a cooperação nas células de aprendizagem cooperativa objetivam reduzir as desigualdades de aprendizagem, mas também o desenvolvimento de competências e habilidades que serão úteis aos estudantes em sua vida profissional e pessoal, o presente artigo apresenta um compilado das teorias das metodologias ativas acima mencionadas e como elas estão sendo vivenciadas no cotidiano escolar de uma escola de ensino médio. Destacando os resultados obtidos pelos estudantes no primeiro período de aulas do corrente ano.

2 DESENVOLVIMENTO

Historicamente temos uma educação baseada na individualismo e na competição, a necessidade de desconstrução desse modelo é clara e urgente. É o que destaca o autor a seguir.

A ausência de metodologias participativas e o uso de métodos de ensino tradicionais nas escolas fazem com que crianças e adolescentes se ocupem cada vez mais com atividades individualistas e competitivas. Essas metodologias, que tem a competição como principal motor, reforçam a concorrência e o sentimento de baixa eficácia pelos que obtêm menos aproveitamento nos estudos, reforçando a exclusão social, além de não preparar os jovens para os desafios e

exigências da sociedade. Dessa forma, a escola tem se caracterizado como um ambiente que mais estimula a competição e o individualismo. (FIRMIANO, 2011).

Ainda para Firmiano (2011, p. 5) “As metodologias tradicionais têm um foco conteudista e na transmissão de conhecimento, resultando num estudante receptor”. Para ele “Esse tipo de metodologia tem se mostrado pouco eficaz no que diz respeito tanto a aquisição de conhecimento como para a aquisição de competências interpessoais, necessárias para as relações em sociedade, para as relações trabalhistas e também escolares”.

Conceituando a metodologia aprendizagem cooperativa e solidária temos que ela é uma metodologia ativa que trabalha com grupos de estudantes e que visam uma maior aprendizado dos conteúdos tendo como foco a cooperação entre eles.

A aprendizagem cooperativa é definida como um conjunto de técnicas de ensino em que os alunos trabalham em pequenos grupos e se ajudam mutuamente, discutindo a resolução de problemas facilitando a compreensão do conteúdo. Todas as atividades são estruturadas pelo professor que acompanha e estabelece os comportamentos desejados para os alunos no desenvolvimento da aula. Essa estratégia permitiu aos estudantes interagirem com os colegas e com o professor, possibilita também o ganho de autonomia e de responsabilidade para tomar decisões no desenvolver das atividades em sala de aula. (FIRMIANO, 2011).

A aprendizagem cooperativa apresenta várias vantagens frente as metodologias tradicionais como bem destaca Firmiano (2011, p. 6) :

Estimula e desenvolve habilidades sociais; Cria um sistema de apoio social mais forte; Encoraja a responsabilidade pelo outro; Encoraja os estudantes a se preocupar uns com os outros; Desenvolve a liderança; Eleva a auto-estima; A ansiedade em testes e na sala de aula é reduzida; Cria uma relação positiva entre alunos e professores; Estabelece elevadas expectativas; Estimula o pensamento crítico e ajuda os alunos a clarificar as idéias através do diálogo; Desenvolve a competência de comunicação oral; Melhora a recordação dos conteúdos; Cria um ambiente ativo e investigativo.

A aprendizagem cooperativa tem uma história bem antiga. Segundo Johnson e Johnson (1982, *apud* LOPES, SANTOS, 2009, p. 13) ”Não foi em vão —que a capacidade para trabalhar cooperativamente foi um dos fatores que mais contribuiu para a sobrevivência da nossa espécie. Ao longo da história humana, foram os indivíduos que organizavam e coordenavam os seus esforços para alcançar uma meta comum, os que tiveram o maior êxito em praticamente todo o empreendimento

humano”.

Segundo Firmiano (2011, p. 7) “No Brasil, a aprendizagem cooperativa é extremamente nova, existem alguns estudos sobre a idéia e algumas experiências isoladas quase sem nenhuma divulgação. Já no Ceará, o PRECE – Programa de Educação em Células Cooperativas, utiliza o sistema de estudo em células cooperativas, com os mesmos princípios dessa metodologia”.

A escola enquanto instituição de ensino é também um espaço social onde se constrói uma complexa teia de sociabilidades e, que, por isso deve ser valorizada por permitir uma construção social dos indivíduos pautada na interação entre eles. Segundo Magalhães (2014, p 11) “ Com efeito, o facto de muitos jovens se encontrarem satisfeitos com a escola relaciona-se, não raras vezes, com o facto de esta cumprir outras funções além das educativas, assumindo-se como espaço de sociabilidade e convivência, proporcionando relações sociais efetivas e vividas que permitem aos jovens interagir com os seus pares”.

A aprendizagem cooperativa dentre seus muitos teóricos quero destacar aqui os irmãos R. Johnson & D. Johnson (1982) que afirmam que essa metodologia cria esse espaço de aprendizagem, interação e construção de relacionamentos através de seus cinco elementos que estão inseridos no processo da aula: a interdependência positiva; responsabilidade individual e de grupo; interação promotora; ensinar aos alunos as competências interpessoais e o processamento de grupo.

Segundo, Johnson & Johnson (1999 apud Firmiano 2011, p. 9) para que a aprendizagem seja cooperativa é necessário que se verifiquem as seguintes características específicas que não atuam isoladamente, mas são interdependentes.- interdependência positiva;- responsabilidade individual;- interação frente a frente permitindo o desenvolvimento de competências sociais; - desenvolvimento de competências interpessoais e grupais; - avaliação do processo do trabalho da célula de modo a melhorar o funcionamento do mesmo.

Em grupos cooperativos cada estudante tem uma forma de contribuir com o sucesso de todos, e a cada um são atribuídas funções, em grupos com três estudantes, temos sempre as funções de coordenador da célula, este assume a liderança do processo, o controlador do tempo este que faz a gestão do tempo de cada momento da aula e o relator, quem faz a síntese e escreve as respostas do grupo.

Firmiano (2011, p.15)” É também condição necessária, para que o funcionamento da célula se processe de forma equilibrada, que todos saibam de que forma podem contribuir e saibam valorizar-se mutuamente. Assim, *para além* das tarefas decorrentes da própria atividade, cada aluno terá um papel a

desempenhar, uma função específica no grupo”.

Embora a metodologia se utilize de diferentes maneiras de organizar a sala de aula, temos uma sequência de organização da mesma como descreve Firmiano (2011, p. 27)

A maioria das estratégias que envolvem aprendizagem de conteúdos segue uma sequência como esta: 1. Antes de cada atividade o professor explica os objetivos que devem ficar claros para os estudantes; 2. É dada uma atividade individual (exercício, leitura, resumo, levantamento dos pontos/idéias principais, etc.) e é designado um tempo para a sua execução. 3. Os estudantes são convidados a compartilhar em dupla ou trios, (fala e ouve) e em sequência com células maiores ou com a classe. 4. O encerramento ocorre de diferentes maneiras (de acordo com as técnicas). As atividades podem ser concluídas na própria célula (com as anotações das conclusões) ou as idéias são apresentadas pelas células e escritas na lousa, todos os estudantes devem escrevê-las para enriquecer os pontos de vista. Finalmente, se necessário, o professor faz uma explicação dando conclusão ao assunto e à atividade.

Com relação as técnicas empregadas em sala de aula temos: Numa aula que utiliza a aprendizagem cooperativa são utilizadas diferentes técnicas, dentre elas segundo Firmiano(2011, p. 28) “método pensar formar pares partilhar; método verdade ou mentira; método co-op- co-op; método jigsaw I: método jigsaw II; método investigando em grupo; método senhas para falar ; método controvérsia/ polêmica construtiva; método ETMFA(Exposição, Tarefa Individual, Meta coletiva, Fechamento e Avaliação individual) e outras.

Já a metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos surgiu no ano 1900, a partir dos trabalhos do filósofo americano John Dewey (1859 – 1952), que buscava comprovar a eficácia do uso de projetos reais como método de aprendizagem. Bender (2014, p.15) “ABP pode ser definida como sendo a utilização de projetos interdisciplinares baseados em uma tarefa desafiadora e complexa, ou problema motivador, que seja envolvente para o estudante, com abordagem colaborativa e envolvendo processos de investigação e resolução de problemas”.

Segundo Lago, Araujo e Silva (2015) “O papel da escola na formação educacional dos homens tem recebido diferentes interpretações na história, desde uma visão mais autocrática de ensino aprendizagem, onde o aprendiz era visto como um ser dotado de grandes espaços vazios e a escola, o professor, deveria preencher esses espaços com o conhecimento que ele detinha. Os questionamentos, o pensamento crítico não era permitido.

Ainda para Lago, Araujo e Silva (2015)” Hoje a visão é outra, hoje a visão é de compartilhamento de conhecimentos, professor é um facilitador da aprendizagem. O conhecimento adquirido

deverá ser utilizado no cotidiano do aluno, o pensamento crítico, antes coibido, é agora estimulado. Educação pode ser definida como sendo o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor interação individual e social”.

Essa formação mais completa que permite uma visão mais ampliada e conexa dos conhecimentos é possível através da interdisciplinaridade. Através dela é possível a compreensão das conexões existentes entre as áreas do conhecimento, não apenas por se tratar de assuntos integradores das áreas, mas por ser adotada uma prática docente pelos educadores como reforça o autor a seguir.

Um trabalho interdisciplinar, antes de garantir associação temática entre diferentes disciplinas – ação possível mas não imprescindível –, deve buscar unidade em termos de prática docente, ou seja, independentemente dos temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. Os educadores de determinada unidade escolar devem comungar de uma prática docente comum voltada para a construção de conhecimentos e de autonomia intelectual por parte dos educandos. Em nossa proposta, essa prática docente comum está centrada no trabalho permanentemente voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades, apoiado na associação ensino–pesquisa e no trabalho com diferentes fontes expressas em diferentes linguagens, que comportem diferentes interpretações sobre os temas/ assuntos trabalhados em sala de aula. (BRASIL, 2021)

Segundo Larmer, Mengendoller e Boss (2015), a ABP desenvolve habilidades essenciais aos desafios do século XXI, na qual se destacam a habilidade na resolução de problemas, sentido de responsabilidade, trabalho em pares, pensamento crítico, autoconfiança, gerenciamento de tempo, transmissão de ideias e pensamentos por meio da comunicação com outras pessoas.

Segundo Oliveira, Siqueira e Romão (2020) a ABP é um método de ensino que estimula a aprendizagem dos conteúdos programáticos por meio do envolvimento dos alunos em situações reais e desafiadoras. Desse modo, os alunos podem gerar suas próprias ideias e hipóteses, aplicando-as e aprendem fazendo.

Krajcik e Blumenfeld (2006) reportam que a ABP permite aos alunos aprender fazendo e aplicando suas ideias. Eles se envolvem em situações reais similares às que profissionais de uma determinada área de trabalho se envolvem. Acrescentam ainda que a ABP é baseada na teoria construtivista que relata um maior entendimento do assunto quando os alunos participam ativamente na construção e no uso de suas próprias ideias.

O quadro abaixo resume as características de abordagem baseada em projetos. E descrevem cada uma delas.

Quadro 2 - Características essenciais da ABP.

CARACTERÍSTICAS	DESCRIÇÃO
Âncora	Introdução e informações básicas para preparar o terreno e gerar o interesse dos estudantes.
Trabalho em equipe cooperativo	Procedimento crucial para tomar as experiências de aprendizagem mais autênticas.
Questão motriz	Indagação que deve chamar a atenção dos estudantes, bem como focar seus esforços.
Feedback e Revisão	Assistência estruturada que deve ser rotineiramente proporcionada pelo professor, ou no interior do processo de ensino cooperativo. O feedback pode ser baseado nas avaliações do professor ou dos colegas.
Investigação e inovação	Contexto dentro da questão motriz abrangente, no qual o grupo precisará gerar questões adicionais focadas mais especificamente nas tarefas do projeto.
Oportunidades de reflexão	Criação de oportunidades para a reflexão dos estudantes dentro de vários projetos.
Processo de investigação	Etapa em que se usam diretrizes para a conclusão do projeto e geração de artefatos para estruturar o projeto. O grupo também pode desenvolver linhas de tempo e metas específicas para conclusão do projeto.
Resultados apresentados publicamente	Oportunidade para que os projetos sejam exemplos autênticos dos tipos de problemas que os estudantes enfrentam no mundo real, de modo que algum tipo de apresentação pública dos resultados do projeto é fundamental dentro da ABP.
Voz e escolha do estudante	Abertura para que os estudantes tenham voz em relação a alguns aspectos de como o projeto pode ser realizado, além de serem encorajados a fazer escolhas ao longo de sua execução.

Fonte: Neri (2020, p.18).

Segundo Bender (2014) “a cooperação e o trabalho em equipe é uma das mais importantes habilidades adquiridas durante a aplicação dessa metodologia. É importante ressaltar que o trabalho em equipe abrange não somente a relação entre os estudantes, mas também a relação entre professor e estudante. Nesse momento é crucial o papel do professor mediador, como reforça,

A situação problema utilizada no projeto não pode possuir uma resposta direta ou mesmo óbvia. É necessário que o estudante seja desafiado a buscar diferentes meios para atingir a resposta, discutindo suas ideias e levantando possíveis questionamentos a respeito do tema. Nesse momento, a postura do educador atuando como orientador e facilitador, auxiliando nas etapas de gestão das informações obtidas e fornecendo feedbacks individuais ou para o grupo, ao invés de servirem como fornecedores de informações é crucial para o sucesso dessa etapa. forma diligente na solução de problemas (BENDER, 2014, p.15).

Essas duas metodologias se complementam e vão de encontro aos anseios da educação 4.0, em que os estudantes são preparados durante sua formação básica pra viver a realidade da sociedade contemporânea, pautada nos avanços tecnológicos, mas sobretudo com o desenvolvimento de competências e habilidades para se bem viver em sociabilidade, sendo cidadãos empáticos e solidários.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho comunga com o que diz Minayo (2011, p. 16) “é a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo, continuando em seu raciocínio, toda investigação segundo Minayo se inicia por um problema, com uma dúvida ou com uma pergunta que é articulada a conhecimentos anteriormente obtidos e podem demanda a criação de novos referenciais.

Para realização dessa investigação do ensino de Biologia utilizando as duas metodologias já mencionadas a metodologia que será utilizada é a da pesquisa ação, esta é definida por: [...] tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1988, p. 15).

Para a elaboração deste trabalho, será realizada, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica através do levantamento da literatura sobre metodologias ativas no ensino de Biologia. O lócus de pesquisa a escola em Cipó com os alunos de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio e esta escola adota a metodologia de trabalho ACS E ABP.

Os sujeitos da pesquisa serão os alunos da referida instituição. Com o intuito de analisar a aplicação e os resultados das metodologias ACS e ABP serão acompanhadas as aulas e aplicados questionários com os alunos. A coleta de dados foi realizada em abril de 2024 e objetiva uma investigação sobre a percepção dos alunos quanto ao seu conhecimento em biologia.

A metodologia da aprendizagem cooperativa é utilizada no cotidiano da sala de aula, todas as aulas contam com a a distribuição das funções onde cada estudante desempenha uma função específica no trabalho da células. As funções estabelecidas são coordenador de célula, controlador do tempo, relator, controlador do silêncio e estimulador.

Numa aula de aprendizagem cooperativa temos que seguir uma organização que fomente a abordagem dos 5 elementos da aprendizagem cooperativa que são: interdependencia positiva, responsabilidade individual, habilidades sociais, interação promotora e processamento de grupo. Passo a passo de uma aula em aprendizagem cooperativa que utiliza a técnica ETMFA(Exposição, Tarefa individual, Meta coletiva, Fechamento e Avaliação individual)começa com a exposição inicial, divisao de grupos, contrato de cooperação e divisao de funções, tarefa individual, compartilhamento, meta coletiva, fechamento da aula, avaliação individual e processamento de grupo, como é detalhado no

modelo de plano em anexo.

A metodologia da aprendizagem baseada em projeto na escola em questão é utilizada através de comissões que se organizam e realizam seus trabalhos semanalmente. Nessa metodologia os estudantes se reúnem pra realizar um projeto de solução de problemas do cotidiano, neste momento eles estão organizados por afinidade pra discutir os problemas da escola ou da comunidade e buscam propor soluções para os mesmos.

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DA PESQUISA

O questionário sobre a percepção de aprendizagem dos conteúdos de biologia e inserção dos alunos nas metodologias foi aplicado no dia 01 de abril de 2024, responderam ao questionário 22 estudantes que pertencem as três séries do ensino médio e que são um projeto piloto utilizando as duas metodologias.

Quando questionados sobre seu aprendizado em biologia, como podemos observar na figura 1 a seguir, 5% afirmaram ótimo, 50% bom, 41% regular e apenas 4% insatisfatório. Esse dado indica que os estudantes tem obtido um resultado de aprendizagem bom, uma vez que todos os estudantes estão com notas acima da média segundo o diário da disciplina.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Com relação ao que mais gostam em trabalhar em células de aprendizagem cooperativa como representa a figura 2 abaixo, 37% afirmaram que é o compartilhamento de seus conhecimentos com os outros, 28% a interação com os colegas, 19% puder falar o que pensa sobre o assunto e 16% receber ajuda dos colegas. Isso comunga com as teorias que afirmam que se aprende muito mais quando

se ensina. Pelas percentagens perceb-se que os estudantes preferem compartilhar o que sabem a até receber ajuda que representa 16% das respostas.

Figura 2. Trabalho em células.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Com relação a técnica de aprendizagem cooperativa mais utilizada a ETMFA como demonstra o gráfico da figura 3, foi questionado qual a etapa mais difícil, 36% apontaram a meta coletiva, enquanto 23% não sabem, 18% considera a exposição, 18% avaliação individual, 5% a tarefa individual. A meta coletiva é o momento em que os estudantes tem que juntos responderem a atividade e tem que todos estarem bem dispostos a contrinuir, este deve ser o motivo da dificuldade nessa etapa

Figura 3. Etapa mais difícil da ETMFA

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Quanto a etapa ETMFA mais fácil conforme figura 4 abaixo, 45% apontaram a meta coletiva, 27% a tarefa individual, 14% a exposição e também 14% o fechamento. Cabe destacar aqui que pra maioria dos estudantes a meta coletiva é a mais fácil, uma vez que como fazem algo em coletivo tem a possibilidade de terem maior sucesso, do que quando estão trabalhando sozinhos em outras etapas

da metodologia.

Figura 4. Etapa mais difícil da ETMFA

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Com relação aos conteúdos dados em sala de aula a professora informou que nesse primeiro período foi tabalhado Ecologia e seus subconteúdos e os estudantes demosntraram atraves da pesquisa que realmente compreenderam a temática, já que respoderam a questão 5 do questionário como mostra o gráfico da figura 5 a seguir, onde todos citaram ou ecologia ou os subconteúdos que em algum momento foi abordado em sala de aula.

Figura 5. Conteúdos ministrados.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Com relação a utilização de outras técnicas de aprendizagem cooperativa foi muito citada a metodologia do Jigsaw I ou também chamada de grupo de especialistas, mas também foi apontada as aulas de campo do tipo: passeios ou visitas a horta e a uma trilha na mata. Isso revela que as aulas exploram as diferentes tecnicas disponiveis na ACS e que buscam atingir os mesmo objetivos de aprendizagem e interação, mas que são realizadas de forma diferente tornando a a aula mais estimulante,

é o que demonstra o gráfico da figura 6 abaixo.

Figura 6. Outras técnicas de ensino.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Um dado importante da pesquisa é o sentimento de satisfação dos estudantes com as aulas de biologia, onde 95% atribuíram notas de 5 a 10, o mesmo dado converge com a relação professora e alunos em que os estudantes, 96% dos alunos estão numa relação de entre bom e ótimo. Ambos os dados são muito importantes porque a relação professor-aluno é fundamental no processo de aprendizagem dos alunos, pesquisas revelam que os estudantes aprendem mais quando gostam do professor, é o que demonstram as figuras 7 e 8.

Figura 7. Satisfação com as aulas de Biologia

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Figura 8. Relação professor-aluno.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

Com relação à aplicação da metodologia de aprendizagem baseada em projetos (ABP) no momento as atividades que envolvem essa metodologia é o que eles chamam de comissões, estas são grupos de estudantes que assumem a liderança de projetos de cunho organizacional da escola. Dentre as

comissões que funcionam no momento temos: limpeza, eventos, marketing, água, alimentação, escolinha do PRECE e horta.

Todos os estudantes que participaram da pesquisa fazem parte de uma ou mais comissões de trabalho, conforme o resultado da pesquisa todos tem consciência do problema que sua comissão tem pra resolver, a exemplo da equipe de marketing, apontaram que o problema é o desconhecimento da população da existência da escola, para resolver tal problema os estudantes criaram perfis sociais da escola e estão elaborando videos deles em suas atividades pra ser divulgado nessas redes.

As ideias são dos estudantes e somente são acompanhados as atividades e encontros semanais por um professor, que é um tutor da comissão. Esse professor é responsável por encientivar os estudantes a se engajarem nas atividades e dao feedback das ações e impactos causados por elas.

Com relação ao sentimento de auto eficácia, que é crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar com sucesso determinada atividade, 95% dos estudantes afirmam que tem esse sentimento ao participar de uma comissão e é isso que ABP tem proporcionado aos estudantes, como mostra a figura 9 a seguir.

Figura 9. Sentimento de autoeficácia.

Fonte: Elaborado pela autora (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de metodologias ativas no processo de aprendizagem é uma demanda da atualidade no ensino, fazer os estudantes se envolverem de fato no processo é fundamental pra que de fato eles consigam aprender. As metodologias ACS e ABP são promotoras de um educação de forma integral e que prepara o estudante pára enfrenntar os problemas reais na vida.

A escola objeto desse pesquisa ao utilizar essas metodologias tem iniciado um projeto piloto

na educação do Estado do Ceará e busca como bem demonstrou a pesquisa as vantagens de se trabalhar com elas. Os resultados de aprendizagem em biologia foram bastante positivos, a integração dos estudantes as metodologias foram significativas, bem como o sentimento de ser útil e de estar contribuindo pra escola e com seu aprendizado e dos demais do grupo é o mais relevante.

Essa escola mesmo em seu principio de funcionamento já demonstra ser um exemplo de escola inovadora no futuro e que fomentará o desenvolvimento nos estudantes as competencias para o seculo XXI que são: capacidade de comunicação, estímulo a criatividade, consciência critica, convivência democrática e construção de projeto de vida.

A pesquisa em questão teve como limitações a pequena amostra, uma vez que no momento a escola conta com apenas uma turma piloto, mas no futuro com mais turmas na mesma, será possível uma investigação e análise mais aprofundada do impactos das duas metodologias aqui apresentadas na vida dos estudantes e na comunidade onde vivem.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Ciências da natureza e suas tecnologias. (Orientações curriculares para o ensino médio, volume 3).– Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006.

BRASIL. Ciências da natureza e suas Tecnologias. Orientações Educacionais Complementares Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 2021.disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf>. Acesso em: 20 de novembro 2023.

BENDER, W. N. **Aprendizagem baseada em projetos**:educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.

FIRMIANO, E. P. Aprendizagem Cooperativa na Sala de Aula. Programa de Educação em Células Cooperativas (PRECE), 2011. Disponível em: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/vw/1I8b0SK4wNQ_MDA_b3dfd_/APOSTILA%20DE%20Aprendizagem%20Cooperativa%20-%20Autor-%20Ednaldo.pdf. Acesso em: 05 dez. 2015.

FÜHR, R. C. Educação 4.0 e seus impactos no século XXI. In: Educação no Século XXI -

- Volume 36 –Tecnologia/ Organização: Editora Poisson Belo Horizonte - MG: Poisson, 2019.
- LARA, A. M. B. ; MOLINA, A. A. Pesquisa Qualitativa: apontamentos, conceitos e tipologias. In: Cèzar de Alencar Arnaut de Toledo; Maria Teresa Claro Gonzaga. (Org.). Metodologia e Técnicas de Pesquisa nas Áreas de Ciências Humanas. Maringá: EEduem, 2011, v. 01, p. 121-172.
- LARMER, J.; MERGENDOLLER, J.; BOSS, S. **Setting the standard for project based learning:**a proven approach to rigorous classroom instruction. Alexandria: ASCD, 2015.
- MAGALHAES, A. M. C. A aprendizagem cooperativa enquanto estratégia para promoção da atenção dos alunos. 99f. Relatório da Prática de Ensino Supervisionada Mestrado em Ensino de Economia e Contabilidade. Universidade de Lisboa. Portugal. 2014.
- MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 30 ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
- NERI, H. G. F. Aprendizagem baseada em projeto na formação complementar de estudantes da educação básica. 74f. Dissertação de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Universidade Federal de Uberlândia- Campus Santa Monica. Uberlândia.MG. 2020.
- PAIVA. A. B. OLIVEIRA. G. S. HILLESHEIM. M. C. P. Análise de conteúdo: uma técnica de pesquisa qualitativa. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, Brasil. Revista Prisma. Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 16-33, 2021.